

Université de Parakou
____(UP)____

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
____(FLASH)____

Département de Géographie et Aménagement du Territoire
____(DGAT)____

Option : Géographie Physique
____(GPh)____

Mémoire de Licence Professionnelle

10^{ème} Promotion

Fragmentation de la Forêt Classée des Monts Kouffè

Réalisé par :

OROU YAWA Kouma N'gobi Ozias
+229 64 64 63 83/oziasorouyawa00@gmail.com

Sous la direction de :

Prof. AGOÏNON Norbert
Maître de Conférences des Universités du CAMES

Composition du jury

Pr. Jean Bosco Kpatindé VODOUNOU, *Professeur Titulaire (CAMES)*,
Prof. Norbert AGOÏNON, *Maître de Conférences (CAMES)*,
Dr. Hyppolite AGOSSOU, *(PhD)*,

Président
Rapporteur
Examineur

Soutenu publiquement, le 05/01/2023

Sommaire

Dédicaces	iii
Remerciements	iv
Sigles et acronymes	v
Résumé	6
Introduction	7
CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE	9
1.1. Cadre théorique de l'étude	9
1.2. Milieu d'étude	11
1.3. Clarification des concepts	16
CHAPITRE II : REVUE DE LITTÉRATURE ET APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES	18
2.1. Revue de littérature	18
2.2. Approches méthodologiques	20
CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION	29
3.1. Cartographie de la dynamique spatio-temporelle du paysage	29
3.2. Analyse de la structure du paysage	37
3.3. Perceptions des populations locales sur les facteurs déterminant la fragmentation	40
3.4. Discussion	48
Conclusion	51
Références bibliographiques	52
Liste des tableaux	58
Liste des photos	58
Liste des figures	58
Annexes	59
Table des Matières	62

Dédicace

À

- ✓ *Mon père Richard OROU YAWA ;*
- ✓ *Ma mère Rachidath GOUNOU SERO*
- ✓ *Mon feu frère Loïc OROU YAWA*

Remerciements

Il est de notre devoir de remercier tous ceux qui ont incité, permis et favorisé la réalisation de ce travail. À cet effet, nous adressons nos vifs remerciements à :

- ✓ Notre maître de mémoire, le professeur AGOÏNON Norbert, Maître de Conférences des Universités du CAMES, Vice-Doyen de la FLASH, d'avoir accepté nous encadrer, pour son temps consacré à notre travail malgré ses multitudes occupations. La simplicité, la rigueur, l'amour du travail bien fait sont autant de qualités qu'il transmet et que nous retenons de notre collaboration.
- ✓ Au professeur feu BOKONON-GANTA Eustache, Maître de Conférences des Universités du CAMES, pour les appuis techniques et les conseils méthodologiques lors de la rédaction de ce travail ;
- ✓ Au professeur OROU G. GAOUE, Professeur Titulaire, Enseignant-Chercheur à la Faculté d'Agronomie de l'Université de Parakou, pour avoir donné forme à cette idée et pour en avoir fait un sujet de recherche.
- ✓ Au Docteur AGOSSOU Hyppolite, pour tout son soutien dans la rédaction de ce mémoire.
- ✓ À tout le corps professoral du Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) de l'Université de Parakou, pour leurs enseignements de qualité ;
- ✓ À nos frères et sœurs : OROU YAWA Duresse, Amandine, Kéren-Happuc et Romain pour leurs soutiens moraux ;
- ✓ À nos camarades de promotion et de stage au Labo ClimET-UP : Donald AMOUAN, Raouf MORA, Baudoin DAFIA, Razack BIO SEKO, Déogratias AHLOU, Françoise BAHOROU
- ✓ À tous nos camarades de la 10ème Promotion et à ceux qui nous ont aidés à aboutir à ces résultats et dont les noms n'ont pas été mentionnés.

Sigles et acronymes

AFC	: Analyse Factorielle des Correspondances
CAMES	: Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur
CDB	: Convention sur la Diversité Biologique
DGAT	: Département de Géographie et Aménagement du Territoire
ETM+	: Enhanced Thematic Mapper Plus
FAO	: Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FLASH	: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
GPh	: Géographie Physique
IGN	: Institut Géographique National
INSAE	: Institut Nationale de la Statistique et de l'Analyse économique
Labo	: Laboratoire de Climatologie et Ethnoclimatologie Tropicales de
ClimET-UP	l'Université de Parakou
LM	: Modèle Linéaire
OLI	: Operational Land Imager
PAMF	: Plan d'Aménagement des Massifs Forestiers
RGPH	: Recensement Général de la Population de de l'Habitation
UP	: Université de Parakou

Résumé

La fragmentation et la perte d'habitats résultant des empreintes humaines croissantes contribuent à la transformation du paysage et constituent des menaces majeures pesant actuellement sur la biodiversité. Les archives de télédétection et les enquêtes socio-anthropologiques ont été les principales méthodes utilisées. L'analyse diachronique des cartes d'occupation du sol issues du traitement des images satellitaires Landsat ETM+ de 2000 et OLI de 2021 ainsi que sur l'analyse des indices de structures spatiaux ont permis de caractériser la fragmentation. Les enquêtes socio-anthropologiques quant à eux ont permis d'évaluer la perception des populations des facteurs déterminants la fragmentation. Les résultats obtenus montrent la régression des forêts denses et claires, des savanes arborées et arbustives à des proportions respectives de -0, 0,01 % ; -9,27 %, -13,23 % et - 2,06 %. Cependant, les mosaïques de champ et jachère et les savanes boisées ont connu une progression respectivement de 10,78 % et 13,69 %. Quant aux résultats du calcul des indices spatiaux, ils révèlent globalement une augmentation du nombre de taches dans toutes les classes sauf au niveau des forêts denses, une réduction de l'aire de total et moyenne sauf au niveau des mosaïques de champ et jachère et une régression de l'indice de dominance et la dimension fractale. L'analyse de la perception des populations locales révèle que l'exploitation forestière, l'agriculture, le pâturage et la pression démographique sont les principaux facteurs déterminants la fragmentation du secteur d'étude. Les résultats ont également montré l'existence de corrélations hautement significatives entre la proximité des agglomérations et la couverture forestière confirmant ainsi l'impact de la proximité des agglomérations sur la dégradation de l'écosystème du paysage considéré.

Mots clés : Fragmentation forestière, forêt classée, Monts Kouffè.

Abstract

Fragmentation and habitat loss resulting from increasing human footprints are contributing to landscape transformation and are major threats to biodiversity today. Remote sensing archives and socio-anthropological surveys were the main methods used. The diachronic analysis of land use maps from the processing of Landsat ETM+ satellite images from 2000 and OLI from 2021 as well as the analysis of spatial structure indices allowed us to characterize fragmentation. The socio-anthropological surveys allowed to evaluate the perception of the populations of the determining factors of the fragmentation. The results obtained show the regression of dense and clear forests, tree and shrub savannahs at respective proportions of -0.01%, -9.27%, -13.23% and -2.06%. However, the mosaics of field and fallow and wooded savannahs have increased by 10.78% and 13.69% respectively. As for the results of the calculation of the spatial indices, they reveal an overall increase in the number of patches in all classes except for dense forests, a reduction in the total and average area except for field and fallow mosaics, and a regression of the dominance index and the fractal dimension. The analysis of the perception of local populations reveals that logging, agriculture, grazing and demographic pressure are the main factors determining the fragmentation of the study area. The results also showed highly significant correlations between proximity to settlements and forest cover, confirming the impact of proximity to settlements on the degradation of the ecosystem of the landscape considered.

Key words: Forest fragmentation, classified forest, Kouffè Mountains.

Introduction

La compréhension des mécanismes de perte d'habitat dans le monde est une problématique urgente et centrale qui est au cœur des recherches en biologie de la conservation (E. Cazetta et L. Fahrig, 2021, p.1).

La fragmentation et la perte d'habitats résultant des empreintes humaines croissantes qui contribue à la transformation du paysage sont des menaces majeures pesant actuellement sur la biodiversité (R. J. Fletcher et *al.*, 2018, p.10).

Elle est un processus complexe qui englobe quatre composantes essentielles, dont la perte d'habitat, qui correspond à une réduction de la surface de l'habitat considéré, le morcèlement de l'habitat en petit ou morceaux d'habitat, l'isolement des parcelles et à une augmentation de la quantité de lisières (B. Braschler et *al.*, 2022, p. 2).

Malgré les efforts de conservation, la fragmentation des habitats s'est poursuivie à un rythme alarmant et a altéré les fonctions clés des écosystèmes en diminuant la biomasse disponible, en limitant la dispersion des graines, en modifiant les relations prédateur-proie et en modifiant le cycle des nutriments (N. Haddad et *al.*, 2015, p.5).

Les milieux forestiers sont considérés comme les habitats les plus touchés par la fragmentation (T.Li et *al.*, 2022, p. 2). La fragmentation du couvert forestier est donc la principale variable à considérer si l'on s'intéresse à la protection des espèces qui dépendent de ce type d'habitat (L. Zhong et *al.*, 2021, p.3).

La forêt Classée des Monts Kouffè est massif forestier important et prioritaire dans la conservation des ressources naturelles au Bénin, car il dispose d'un important réservoir de ressources biologique (O. G. Fadehi et *al.*, 2017, p.94).

Cependant, malgré son importance dans les stratégies d'atténuation des changements climatiques par l'absorption du dioxyde de carbone et son réservoir

important de ressources biologique, ce massif fait face à de multiples menaces (F. Yabi et *al.*, 2015, p.334). Les pressions démographiques, l'agriculture, les feux de brousse, l'urbanisation et la déforestation sont autant de facteurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre à sa fragmentation qui pèse sur sa conservation et sur celle de toute la biodiversité qu'elle abrite (F. Yabi et *al.*, 2015, p.334).

De plus, la proximité avec les agglomérations de Bantè ; Ouèssè et Bassila augmentent la pression sur les ressources naturelles de cette forêt et ne cesseront de s'accroître puisque les populations vont excessivement exploiter les ressources disponibles et étendre leurs activités au sein de la forêt, situation qui contribuera à la dégradation de la qualité du paysage de ladite forêt.

C'est pourquoi le suivi et la quantification de la dynamique de l'occupation du sol dans cette zone s'avèrent nécessaires pour attirer l'attention sur ces paysages qui sont en voie de dégradation pour une prise d'action rapide.

C'est qui justifie le choix de ce thème : « *Fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè* » qui se veut de montrer et de quantifier la dynamique spatio-temporelle du paysage de ladite forêt, son degré de fragmentation et la perception locale des populations locales des facteurs déterminants cette dite fragmentation.

Elle est articulée sur trois chapitres :

- ✓ Le premier chapitre traite du cadre théorique et le milieu d'étude ;
- ✓ Le deuxième chapitre expose la revue de littérature et l'approche méthodologique ;
- ✓ Le troisième chapitre quant à lui est consacré aux résultats et discussions.

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Ce chapitre prend en compte la problématique, les hypothèses, les objectifs de recherche, le milieu d'étude et la clarification des concepts

1.1. Cadre théorique de l'étude

Le cadre théorique prend en compte la problématique, les hypothèses de travail, les objectifs de recherche et la clarification des concepts.

1.1.1. Problématique

Le déclin de la biodiversité a atteint des taux alarmants ces dernières années face à la démographie galopante, à la destruction d'habitats vitaux, aux changements climatiques et à l'invasion d'espèces envahissantes (X. Zhao, 2019, p. 2).

Dans ce contexte, comprendre le rôle des aires protégées dans la conservation de la diversité biologique s'avère nécessaire, parce qu'elles sont d'important réservoir d'espèces et contribuent fortement au maintien de la biodiversité. (C. Gray et *al.*, 2016, p. 2 ; D. M'Woueni et *al.*, 2019, p.1).

Cependant, en raison du taux sans précédent de déforestation et de dégradation dans ces aires protégées, leurs l'efficacité dans la conservation de la biodiversité a été remise en question partout dans le monde en particulier dans les régions tropicales (J. Fitz et *al.*, 2022, p.8).

Aujourd'hui, outre la déforestation et la dégradation des terres, la fragmentation des habitats est devenue un enjeu majeur en biologie de la conservation (T.I. Simamora et *al.*, 2021, p. 2).

En effet, la fragmentation dans les aires protégées entraîne la réduction de la taille des écosystèmes, contribue à leurs morcèlements en petites parcelles forestières dispersées qui perturbent les modèles de distribution des espèces les forçant à traverser des matrices d'habitat sous-optimales (potentiellement menaçantes) vers les parcelles d'habitat appropriées ce qui conduit à leurs extinctions (J. Liu

et *al.*, 2019, p.14). Ces deux phénomènes de morcèlement et d'isolement des fragments sont considérés comme étant les deux autres grandes menaces mettant en péril la biodiversité globale (A. Perrin, 2021, p.7).

D'un côté, le morcèlement du paysage en plusieurs petits fragments réduit la disponibilité en ressources, ce qui force les espèces à immigrer vers les habitats proches. Mais si ces petits fragments sont encore, isolés des habitats à ressources disponibles, l'immigration sera difficile et cela conduit à une réduction drastique de la richesse spécifique et donc à l'extinction. De l'autre côté, dans les grands fragments uniques et moins isolés, le taux d'extinction est réduit, car il y a une disponibilité de ressources et le taux d'immigration vers d'autres fragments est réduit ce qui favorise une bonne richesse spécifique dans cette parcelle (L. Fahrig et *al.*, 2021, p.77).

Outre, les phénomènes de morcèlement et d'isolation des fragments, il faut aussi ajouter la création de lisières qui a un impact hautement négatif sur la biodiversité. Les lisières sont associées à une baisse de la qualité de l'habitat pour les espèces spécialistes de cet habitat et constituent dans la majorité des cas la source des perturbations biotiques et abiotiques observées dans les milieux naturels (F. Riva et L. Fahrig, 2022, p.3).

Enfin, la fragmentation des habitats produit un effet négatif sur la biodiversité et cela mérite d'être soutenu dans le sens de la conservation des ressources naturelles. C'est dans ce sens que s'inscrit la présente étude, qui se base à la recherche de réponses aux questions suivantes :

- Quel est l'état actuel du paysage de la forêt classée des monts Kouffè ?
- La dynamique du paysage affecte-t-elle la structure spatiale de la forêt ?
- Quelles sont les perceptions des populations locales sur les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè ?

1.1.2. Objectifs de recherche

L'objectif global de la recherche est d'étudier la fragmentation du paysage de la forêt classée des Monts Kouffè.

Spécifiquement cette étude vise à :

OS1 : Cartographier la dynamique spatio-temporelle du paysage de la forêt classée des monts Kouffè ;

OS1 : Analyser la structure spatiale du paysage de la forêt classée des Monts Kouffè ;

OS3 : Évaluer les perceptions des populations locales sur les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè ;

1.1.3. Hypothèses de travail

Trois hypothèses fondent la présente recherche et se présentent comme suit :

H1 : Les formations naturelles sont en régression au profit de celles anthropiques dans la forêt classée des Monts Kouffè ;

H2 : La structure spatiale de la forêt classée des Monts Kouffè tend vers une perte en qualité (fragmentation) ;

H3 : L'agriculture, l'exploitation forestière et les routes sont les principaux facteurs contribuant à la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè.

1.2. Milieu d'étude

1.2.1. Situation géographique

Située entre 8°25' et 8°50' de latitude Nord et entre 1°40' et 2°15' de longitude Est dans la partie soudano-guinéenne du Bénin au centre du pays, la forêt classée des Monts Kouffè est dans la commune de Bassila plus précisément dans l'arrondissement de Manigri. Elle couvre une superficie totale de 182 422 ha (PAMF, 2007, p.7). Elle est partagée entre les communes de Bassila (Département de la Donga), de Ouèssè et de Bantè (Département des Collines).

La figure 1 présente la situation géographique de la zone d'étude.

Figure 1 : Situation géographique de la forêt Classée des monts Kouffè.

1.2.2. Aspects physiques

❖ Climat

La forêt Classée des monts Kouffè est sous l'influence du climat tropical de type soudanien et présente deux saisons (une saison pluvieuse et une saison sèche). La moyenne pluviométrique annuelle est de 1081,68 mm sur la période 1982-2019. La figure 2 présente le diagramme ombrothermique de la commune de Bassila zone qui couvre la forêt Classée des monts Kouffè.

Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la commune de Bassila

Source : Bénin Météo, 2022

Le régime climatique de la forêt classée des monts Kouffè est unimodal avec les précipitations maximales observées dans les mois d'août (190,7 mm) et de septembre (196,5 mm). Les mois humides (avril à octobre) totalisent 1012,9 mm soit 93,64 % de la pluviométrie annuelle. Au cours de la saison pluvieuse, la température moyenne oscille de 29,1 °C en mai à 26,5 °C en octobre. La température moyenne monte de 26,9 °C en novembre à 28,9 °C à mars pendant la saison sèche. De novembre à mars, les précipitations sont inférieures à 50 mm et il fait plus chaud.

❖ *Relief et nature des sols*

Dans l'ensemble, le relief dominant dans la forêt Classée des monts Kouffè correspond à une pénéplaine cristalline très ancienne de type « Dahoméenne » peu accidentée avec la présence des collines. L'altitude varie entre 200 m et 300 m à l'exception de quelques formations granitiques sur lesquels s'organisent les activités agricoles (J.C. Heymans et J.M. Petit, 1985, p.90). Pour ce qui est de la pédologie, les sols les plus rencontrés sont notamment des sols minéraux bruts d'origine non climatique (sols argilo-sableux), des sols ferrugineux tropicaux et des sols ferrallitiques.

❖ *Hydrographie*

L'hydrographie de la forêt Classée des monts Kouffè est relativement peu diversifiée et comprend la rivière *Adjiro* et ses affluents et les affluents du fleuve Zou. Mais les rivières sont presque toutes saisonnières, car elles ne résistent pas à la saison sèche. Les eaux coulant suivant une direction nord-sud sont drainées par plusieurs petits marigots et rivières à écoulement temporaire qui se jettent dans les rivières *Odola* et *Adjiro* (I.M. Toko, 2005, p.8).

❖ *Faune et Flore*

Les formations naturelles de la forêt des monts Kouffè sont composées de galeries forestières, de forêts claires, de forêts denses sèches et de savanes. On observe aussi la végétation artificielle qui est formée de champs, des plantations d'enrichissement et en plein d'essences de valeur telles que : *Tectona grandis* (teck), *Anacardium occidentale* (anacardier), *Milicia excelsa* (iroko), *Khaya senegalensis* (caïlcédrat), *Azalia africana* (lingué), *Gmelina arborea* (*Peuplier d'Afrique*) etc. Quant à la faune dans les monts Kouffè, on rencontre plusieurs espèces de mammifères, de reptiles et aviaires (M. Houinato et *al.*, 2001, p.240).

1.2.3. Aspects humains et socioéconomiques

❖ *Population*

Constituée d'une multitude de peuples de provenances diverses, les zones riveraines de la forêt Classée des monts Kouffè regroupent plusieurs groupes socioculturels ce qui caractérise la diversité linguistique dans le milieu. Les groupes sociolinguistiques les plus rencontrés dans ces zones sont : les Anii qui seraient originaires du Borgou, du Burkina Faso et du Ghana ; les Nagot qui sont originaires du Nigéria et de Kamboli ; les Lokpa originaires de Ouaké, les Kotokoli venus du Togo ; les Peuhls transhumants, et les Mahi de Ouèssè (Codjia *et al.*, 2001, p.4 ; O. G. Fadehi *et al.*, 2017, p.94). Pour ce qui est de l'évolution démographique, la figure 3 présente l'évolution démographique des communes riveraines à la forêt classée des Monts Kouffè du premier recensement général de la population (1979) à 2022.

Figure 3 : Évolution de la population de 1992 à 2022
 Source : INSAE, 2015

L'analyse de la figure 3 montre une augmentation constante de la population de 1979 à 2022. La population estimée à 32 614 personnes en 1979 est passée à 46 416 en 1992 avec taux annuel d'accroissement moyen estimé à 2,55 % entre les deux périodes. En 2002 la population était estimée à 71 511 personnes et passe à 130 770 personnes en 2013. En appliquant la formule de projection démographique de l'INSAE, une estimation de la population actuelle (2022) a été

effectuée. Il en découle de cette application que l'effectif de la population est passé de 130 770 à 160 036 avec un taux annuel d'accroissement moyen estimé 3,17 % entre de 2013 et 2022.

❖ *Activités socioéconomiques*

Les principales activités économiques des populations riveraines de la forêt classée des Monts-Kouffè sont : l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche, l'exploitation de bois d'œuvre, la carbonisation et la cueillette. L'agriculture constitue la principale activité économique des villages et hameaux autour de la forêt. Elle reste cependant sur brûlis et reste une activité incontournable comme l'élevage (I.M. Toko, 2005, p.16). Les agro éleveurs de bétail sont essentiellement des peulhs sédentarisés qui sont d'excellent transhumants constitués de peulhs venant périodiquement de la partie septentrionale du Bénin à la recherche de pâturage en saison sèche et ceux étrangers venant surtout des pays limitrophes notamment le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Ils exploitent les espèces ligneuses fourragères comme *Pterocarpus erinaceus*, *Khaya senegalensis*, *Azelia africana* et *Daniellia oliveri* pour nourrir le bétail. L'exploitation du bois d'œuvre est développée dans la série de protection de la forêt classée des monts Kouffè.

1.3. Clarification des concepts

Pour une meilleure compréhension du document, certains concepts clés ont été clarifiés. Il s'agit principalement de :

- **Fragmentation :**

La fragmentation encore appelée fragmentation des habitats ou fragmentation du paysage est définie comme étant la conversion d'un grand paysage continu en de plus petits blocs ou îlots d'habitats séparés les uns des autres avec des tailles et configurations variables (N. Haddad et *al.*, 2015, p.4); (L. Fahrig, 2003, p.490). En foresterie, la fragmentation désigne le phénomène qui se produit

lorsque des forêts sont morcelées d'une manière qui transforme des massifs boisés en parcelles plus petites et plus ou moins isolées et en modifie le fonctionnement des communautés. (J.Bogaert et *al.*, 2008, p.68). Dans ce contexte, la fragmentation désigne le morcèlement du paysage de la forêt classée des Monts Kouffè en petits blocs discontinus et dispersés.

▪ **Paysage forestier**

Le paysage est défini en écologie comme un espace hétérogène composé d'une mosaïque d'écosystèmes en interaction qui interagissent et se répètent de façon similaire dans l'espace. Par conséquent, le paysage est un niveau d'organisation des systèmes écologiques situé au-dessus de l'écosystème (F. Burel et J. Baudry, 2000, p.167-168). Cependant, en intégrant la composante humaine à la définition du paysage, le paysage est un ensemble d'éléments dont l'organisation spatiale est fortement liée à l'utilisation ancienne et actuelle du milieu (K.McGarigal *et al.*, 2002, p.338). Dans le cas précis, le paysage forestier est le grand massif forestier des monts Kouffè caractérisé par une végétation luxuriante.

▪ **Forêt classée**

Tout d'abord, une forêt est étendue boisée relativement dense, constituée d'un ou de plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées qui occupe une superficie supérieure à 0,5 ha avec des arbres de très grande taille pouvant dépasser une hauteur de 5 m et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d'atteindre ces seuils *in situ* (FAO, 2010, p. 7 ; CES, 2011, p. 11). Cependant, une forêt classée est celle soumise à un régime restrictif de l'exercice des droits d'usage des individus ou des collectivités après accomplissement d'une procédure de classement (telle qu'elle est définie dans la Loi n° 93 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin précisément dans son article3) (FAO, 2010 ; p. 17). C'est donc une forêt qui est soumise à la loi et protégée par l'État.

CHAPITRE II : REVUE DE LITTÉRATURE ET APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES

2.1. Revue de littérature

La recherche scientifique dans une discipline particulière doit d'abord faire l'objet d'une revue de la littérature des recherches antérieures sur le sujet de base afin de bien coordonner le sujet de recherche (J. Sahgui, 2012, p.34).

L. Zou et *al.*, 2022, p.8, dans une étude sur les impacts des activités humaines sur la fragmentation des paysages ont montré que la fragmentation des paysages est un processus purement humain issu notamment des actions anthropiques. Les principales causes de la fragmentation sont le taux élevé d'urbanisation, le changement d'usage des terres et l'agriculture. Les auteurs ont donc testé l'effet de l'urbanisation et de ses facteurs sous-jacents notamment l'expansion urbaine, l'évolution de la population et il en ressort que l'urbanisation a un effet significativement négative sur la fragmentation contribue à l'affaiblissement de la connectivité du paysage.

Le même constat a été fait par (I. Bamba et *al.*, 2010, p.38), dans le bassin du fleuve Congo, qui confirment également le même résultat en testant l'effet de la densité humaine sur les indices spatiaux. Ils démontrent une corrélation hautement significative avec effet négatif entre la densité de la population, et les indices spatiaux tels que le nombre de taches, la dominance du paysage, l'indice de dimension fractale. Cela prouve encore que ses principalement l'être humain et ses activités anthropiques qui contribue à la fragmentation du paysage.

Les travaux de E. A. Tchibozo et *al.*, 2014, p.19, sur la fragmentation des forêts du centre-est du Bénin, révèlent que la structure spatiale desdites forêts est fortement perturbée par des facteurs anthropiques, mais aussi par plusieurs facteurs naturels (non anthropiques). Ces travaux révèlent que la fragmentation dépend principalement du considéré, ils montrent que des facteurs comme l'altération des roches, l'érosion différentielle, l'inondation peuvent être aussi

considérés comme des facteurs responsables de la fragmentation. Ils retiennent essentiellement que l'action humaine contribue largement la vulnérabilité des forêts à la fragmentation.

Il en est de même pour (M.Wondimagegn *et al.*, 2022, p.4), qui soutiennent que l'expansion urbaine et l'agriculture sont les principaux moteurs des changements d'occupation du sol qui en retour induisent la fragmentation. Tout comme (A. Batar *et al.*, 2017, p.11 ; A. Muhammed et E. Eyasu, 2021, p.6), ils montrent une forte corrélation entre les changements du sol et le processus de fragmentation en testant l'effet les prédictions futures des changements d'occupations du sol sur les indices spatiaux futurs grâce à la modélisation markovienne des matrices de transition d'occupation du sol. Ils prévoient une forte régression des unités paysagères naturelles aux profits d'une forte expansion agricole et urbaine qui augmentera la quantité de lisières généralement associées à des effets négativement significative sur la biodiversité qui réduit également la capacité de la forêt à fournir des services écosystémiques aux populations. Leurs études préconisent alors des actions de préventions efficaces afin de lutter contre la déforestation et la fragmentation en incluant tous les acteurs à divers niveaux.

Les populations locales également perçoivent la fragmentation de leurs manières comme le relèvent les travaux de (I.M.Toko *et al.*, 2013, p.5055). Ils montrent que la perception des facteurs de fragmentations varie en fonction des groupes socioculturels. Pour certains la fragmentation est un phénomène principalement causé par l'appauvrissement du sol, les feux de végétation, l'exploitation abusive de bois et surtout l'agriculture. Ils sont conscients des conséquences sur la biodiversité et s'engagent à y lutter.

2.2. Approches méthodologiques

Outre la revue bibliographique qui est transversale pour tous les objectifs spécifiques, l'approche méthodologique a été subdivisée en fonction des objectifs spécifiques.

2.2.1. Recherche documentaire

Les différentes informations qui ont été utiles pour cette étude sont collectées à divers niveaux comme récapitulés dans le tableau I.

Tableau I : Récapitulatif des centres de documentation parcourus

N°	Centre de documentation	Nature de documents	Types d'informations recueillies
1	Bibliothèque universitaire, CAEB	Ouvrages généraux et spécifiques, rapports et articles.	Information générale et spécifique ayant rapport avec le sujet d'étude
2	Science direct, Google Scholar, MPDI, Elsevier, Scopus.	Mémoires, Thèses, Articles scientifiques	Information générale et spécifique ayant rapport avec le sujet d'étude
	Laboratoire de climatologie et d'Ethnoclimatologie de l'Université de Parakou	Mémoires de licence professionnelle, documentaires	Information générale et spécifique ayant rapport avec le sujet d'étude

2.2.2. Méthode relative à l'OS1 : Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée des monts Kouffè

2.2.2.1. Collecte de données cartographiques

Le matériel utilisé est constitué de données cartographiques résumées dans le tableau II.

Tableau II : Récapitulatif donné cartographique

Nature des données	Identifiant des données	Source
Image satellite Landsat ETM+ 2000	Path: 192 Row: 054 Date : 01 décembre 1999	http://earthexplore.usgs.gov/ .
Image satellite Landsat OLI 2021	Path: 192 Row: 054 Date: 13 janvier 2021	http://earthexplore.usgs.gov/ .
Fonds Topographiques	Date: 1992	IGN Bénin

2.2.2.2. Traitement et analyse des données

- **Traitement des images satellites**

Le traitement des images satellites à débiter par un prétraitement dont la première étape a consisté à effectuer une mosaïque (association) des bandes de chaque jeu de donnée télécharger. Après la mosaïque, la portion couvrant la zone d'étude a été extraite en superposant le vecteur du secteur d'étude à l'image de la scène prétraitée. Ainsi, l'image extraite a subi une correction radiométrique afin d'améliorer la qualité visuelle pour faciliter sa classification. Une fois la correction radiométrique terminée, une composition colorée des bandes a été appliquée à l'image corrigée pour faciliter son interprétation visuelle. Les compositions colorées utilisées dans le cadre de cette étude sont les compositions (6, 5, 4) pour Landsat 8 et (5, 4, 3) pour Landsat 7. À l'issue de l'application de la composition colorée, les classes d'occupation du sol ont été identifiées et ceux retenus sont : forêt dense, forêt claire, savane boisée, savane arborée, savane arbustive, et mosaïque de culture et jachère. Pour la classification, le choix des sites d'entraînement représentatif des unités d'occupation a été effectué et l'image a été classifiée suivant la méthode de classification supervisée par le critère de maximum de vraisemblance de pixels.

- **Validation des images classifiées**

La matrice de confusion a permis d'appréhender la qualité des résultats de la classification. Cette dernière a permis de dégager le degré de précision de la classification de chaque classe d'occupation du sol à travers les erreurs d'omission et les erreurs de commission. Les erreurs d'omission (en colonne) ont été obtenues en faisant le rapport entre le nombre de pixels bien classés dans chaque catégorie et le nombre total de pixels de ladite catégorie. Les erreurs de commission (en ligne) ont été obtenues par la même méthode, mais ici au niveau des lignes. La matrice de confusion a également permis de calculer le pourcentage d'exactitude (I_c) de la classification et l'indice de Kappa (K).

Le pourcentage ou l'indice d'exactitude s'exprime comme suit :

$$I_c = \sum x_d / N$$

Avec x_d = les observations de la diagonale ; N = le nombre total des observations.
Si $I_c \geq 0,9$ alors l'interprétation est correcte.

Quant à l'indice Kappa, il s'exprime comme suit :

$$K = \frac{P(A) - P(B)}{1 - P(E)}$$

Où $P(A)$ est la correspondance observée entre les classes et $P(E)$ la probabilité hypothétique de correspondance. Lorsque l'indice de Kappa est supérieur à 75 %, la classification adoptée est valable et les résultats peuvent être utilisés pour l'élaboration des cartes d'occupation du sol.

- **Analyse de la dynamique de l'occupation du sol**

L'analyse des changements d'occupation du sol a été faite à partir de la matrice de transition, du taux d'évolution des classes d'occupation du sol et du programme Pontius.

- ✓ **Matrice de transition**

La matrice de transition a permis de mettre en évidence les différentes formes de conversions qu'ont subies les classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021. Elle est constituée de X lignes et de Y colonnes. Le nombre X de lignes de la matrice indique le nombre de classes d'occupation du sol au temps t_1 ; le nombre Y de colonnes de la matrice est le nombre de classes d'occupation du sol converties au temps t_2 et la diagonale contient les superficies des d'occupation du sol restée inchangées. Les transformations se font donc des lignes vers les colonnes.

Les superficies des différentes classes d'occupation des terres ont été calculées à partir du croisement des cartes d'occupation du sol de 2000 et 2021 à l'aide de l'extension *MOLUSCE* sur QGIS.

✓ **Taux d'évolution des classes d'occupation du sol (Te)**

Ce taux a permis de mesurer l'évolution des différentes catégories d'occupation du sol entre deux 2000 et 2021. Il est calculé à partir de la formule suivante :

$$Te = \frac{Sit - Sis}{Sit} \times 100$$

Avec : Sit: Superficie de la classe d'occupation du sol entre 2000 ; Sis : Superficie de la même classe d'occupation du sol en 2021, de l'unité i demeurée stable à la date t1.

✓ **Analyse de l'intensité des changements des classes d'occupation du sol**

Les programmes d'analyse (Pontius Matrix 22 et intensity analysis 02.xlms) de Aldwailk et Pontius (2012) ont permis de mesurer (%) les intensités des changements selon les intervalles de temps, les catégories et les transitions entre les différentes classes d'occupation du sol. Le premier programme s'est basé sur les matrices de transition obtenues pour les périodes 2000-2021 pour générer des graphiques montrant lesdites intensités selon les intervalles de temps considérés.

2.2.3. Méthode relative à l'OS2 : Analyser la structure spatiale du paysage de la forêt classée des monts Kouffè

Après le traitement des images satellites, une analyse spatiale du paysage a été effectuée avec le logiciel *Fragstat* pour apprécier les différents niveaux de fragmentation à travers les indices de structure spatiale tels que décrits par (K. Mcgarigal et al.2018, p. 11) qui sont détaillés dans le tableau III.

Tableau III : Description des indices spatiaux

Indices de structures spatiales	Formule	Description
Nombre de taches N_j	-	Le nombre de taches est la somme calculée de ces derniers à partir des extrants du traitement des images satellites des deux périodes concernées par l'étude. Plus la valeur du nombre de patchs est élevée, plus le degré de la fragmentation est élevé.
Aire totale a_{tj}	$a_{tj} = \sum_{i=1}^{n_j} a_{ij}$	Elle représente la superficie totale occupée par une classe occupée dans le paysage en une période. Plus la superficie diminue et plus la fragmentation est élevée.
Aire moyenne a_j	$a_j = \frac{a_{tj}}{n_j}$	Cet indice mesure l'aire moyenne des taches d'une classe. Plus a_j est faible et plus la fragmentation est élevée.
La dominance $D_j(a)$	$D_j(a) = \frac{a_{maxj}}{a_{tj}} \times 100$	La dominance quant à elle indique la proportion d'aires occupées par la tâche dominante dans la classe j. Plus la valeur de la dominance est grande, moins la classe est fragmentée.
Dimension fractale D_f	-	Cet indice mesure le degré d'anthropisation des taches dans une classe. Plus la dimension fractale est élevée, plus la classe est moins anthropisée.

2.2.4. Méthodologie relative à l’OS3 : Évaluer les perceptions des populations locales sur les facteurs déterminants la fragmentation de la Forêt des Monts Kouffè.

Les enquêtes socio-anthropologiques ont été réalisées afin d’évaluer la perception qu’ont les populations locales des différents facteurs déterminants la fragmentation de la Forêt des Monts Kouffè.

2.2.4.1. Matériel de collecte de données

Le matériel utilisé pour cet objectif se présente comme suit :

Tableau IV : Outils et Matériels d’étude

Outils/Matériels	Rôles
Questionnaire	Collecte des données socio-économiques et/ou socio-anthropologiques
Guide d’entretien	Entretien direct avec la population concernée adressé aux autorités locales et/ou aux personnels administratifs

2.2.4.2. Échantillonnage

Les principaux acteurs enquêtés sont ceux dont les activités touchent d’une manière ou d’une autre la forêt classée. Il s’agit essentiellement des agriculteurs, des éleveurs, des exploitants forestiers et des charbonniers. Les données statistiques sur l’effectif de ces différents acteurs n’étant pas disponibles, la taille de l’échantillon a été donc choisie de façon aléatoire.

Tableau V : Synthèse de l’échantillonnage

Villages	Ag	Cb	Elev	Ep_F	Ch	AEF	Total
Igbere	11	4	5	2	2	0	24
Manigri-ikanni	17	2	3	4	1	3	30
Manigri-oké	24	7	7	2	0	0	40
Wannou	16	4	2	5	4	0	31
Total							125

Ag : Agriculteurs ; **Cb** : Charbonniers ; **El** : Éleveurs ; **Ep_F** : Exploitants forestiers ; **Ch** : Chasseurs ; **AEF** : Agents des Eaux et forêts

2.2.4.3. Enquêtes par questionnaire

Les données socio-anthropologique ont été collectées à l'aide d'un questionnaire (annexe 1) et d'un guide d'entretien (annexe 2) afin de comprendre les perceptions qu'ont les populations locales sur les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè. Les enquêtes ont été réalisées uniquement dans les quatre villages de l'arrondissement de Manigri à savoir : Igbere, Manigri ikanni, Manigri-oké et Wannou.

2.2.4.4. Traitement des données relatives aux facteurs déterminants la fragmentation de la forêt Classée des Monts Kouffè

Pour mieux analyser la perception des populations locales sur les déterminants de la fragmentation de la forêt Classée des Monts Kouffè, la toile d'araignée ou le radar a été utilisé pour faire une analyse comparative des principaux facteurs de fragmentation de la forêt Classée des Monts Kouffè selon les populations locales. La toile d'araignée est un outil graphique qui a pour but d'illustrer l'état des différents paramètres d'un même indicateur. Chaque paramètre a été représenté par un rayon gradué du centre vers la périphérie. L'échelle de graduation correspond à celle des fréquences des choix pour les paramètres utilisés.

Enfin, une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été effectuée avec les packages *FactoMineR* et *FactoShiny* dans Rstudio pour mieux synthétiser les relations entre acteurs et facteurs de fragmentation. L'Analyse Factorielle des Correspondances AFC qui est une technique d'analyse multivariée ayant pour but de décrire les relations entre modalités de deux ensembles de caractères contenus dans un tableau de contingence.

2.2.4.5. Effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière

Afin de valider les perceptions des populations sur les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt des Monts Kouffè, l'effet du facteur proximité des agglomérations sur la couverture forestière a été testé pour confirmer ou infirmer les facteurs déterminants de la fragmentation identifiés par les populations. Le facteur proximité des agglomérations a été choisi puisqu'il résume en gros tous les autres facteurs.

Pour effectuer ce test, trois agglomérations (Bassila, Bantè et Ouèssè) ont été choisies en tenant compte de leurs proximités à la forêt. Ainsi, des zones tampons circulaires de différentes distances des villes (rayons de 10, 20 et 30 km) autour de chaque commune ont été créées dans lesquelles les proportions de forêts ont été extraites et comparées (Figure 4).

Figure 4 : Dispositif expérimental

Les proportions de couvertures forestières extraites correspondent au pourcentage occupé par la classe « Forêt dense » dans la surface délimitée par chaque cercle et dans la scène d'étude. La détermination des classes forestières a été réalisée à partir de la classification de deux images Landsat de la même scène (celle de référence contenant la forêt classée et les deux communes). La première de type ETM+ de 2000 et la seconde de type OLI de 2021 d'une résolution de 30 m.

La méthode de classification utilisée est celle non supervisée effectuée par la fonction *IsoData* du logiciel Envi Classic 5.0. Pour les besoins de l'étude, seules deux classes d'occupation du sol ont été retenues après validation par comparaison avec la carte de l'occupation du sol issue de la classification (voir méthodologie OS1). Il s'agit de la classe « Forêt dense » et « Non-Forêt ». Après la classification et la génération du rapport de classification, un modèle de régression linéaire a été effectué pour tester l'effet de la proximité des agglomérations sur les proportions de forêts denses avec le package *lme4* dans RStudio.

CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Cartographie de la dynamique spatio-temporelle du paysage

La dynamique spatio-temporelle du paysage de la forêt classée des Monts Kouffè a été analysée à travers les cartes d'occupation du sol de 2000 et de 2021 qui aux préalables ont été validées par la matrice de confusion et l'indice de Kappa. L'évolution des classes d'occupation du sol au cours de cette période a été évaluée à travers le calcul du taux d'évolution des classes d'occupation du sol généré à partir de la matrice de transition.

3.1.1. Évaluation de la précision des cartes d'occupation du sol

La validation des résultats de la classification a été effectuée avec l'indice de Kappa en utilisant la matrice de confusion issue de la classification de chaque image. Les tableaux VI présentent respectivement les matrices de confusion de la classification des images de 2000 et 2021.

Tableau VI : Matrice de confusion de l'interprétation de 2000

Classes	FD	FC	SB	SAr	Sa	MCJ	Total	ErrorC
FD	3733	72	0	7	2	0	3814	2,12
FC	153	2546	0	15	10	0	2724	6,53
SB	0	0	2976	24	0	0	3000	0,80
SAr	0	1	52	3293	0	0	3346	1,58
Sa	34	252	0	32	363	0	681	46,70
MCJ	0	0	0	0	0	111	111	0,00
Total	3920	2871	3028	3371	375	111	13 676	
Error0	4,77	11,32	1,72	2,31	3,20	0,00		
Indice de Kappa : 0,93								
Pourcentage d'exactitude : 95,21 %								

Légende : **FD** = forêts denses ; **FC** = forêts Claires ; **SB** = Savanes boisées ; **SAr** = Savanes arborées ; **Sa** = Savanes arbustives ; **MCJ**= Mosaïques de Champ et Jachères, **ErrorC** = Erreur de Commission ; **Error0**= Erreur d'omission

Il ressort du tableau VI que des confusions (les pixels de certaines unités d'occupation des terres ont été confondus à d'autres) entre les différents types

d'occupation du sol sont observées dans la classification de cette image, car les pourcentages d'erreur d'omission et de commission varient suivant chaque classe d'occupation. Cependant, la classe mosaïque de champ et jachère présente la meilleure classification avec l'erreur de commission et d'omission la basse (0,00 %) de toutes les autres classes. Malgré cette confusion entre les différentes catégories d'occupation du sol, le pourcentage d'exactitude de cette classification est de 95 % avec un indice de kappa de 0,93. Ce qui montre que la qualité d'interprétation de cette image est fiable puisque le pourcentage d'exactitude est >80 %.

Le tableau VII présente la matrice de confusion de la classification de l'image OLI 2021.

Tableau VII : Matrice de confusion de l'interprétation de 2021

Matrice de Confusion de l'interprétation de 2021								
Classes	FD	FC	SB	SAr	Sa	MCJ	Total	ErrorC
FD	3760	0	0	0	1	0	3761	0,03
FC	24	299	0	0	73	0	396	24,49
SB	17	0	267	2	9	0	295	9,49
SAr	0	1	0	456	1	0	458	0,44
Sa	2	18	1	4	442	0	467	5,35
MCJ	0	1	2	6	0	449	458	1,97
Total	3803	319	270	468	526	449	5835	
Erro0	1,13	6,27	1,11	2,56	15,97	0,00		
Indice de Kappa : 0,95								
Pourcentage d'exactitude : 97,22 %								

De l'examen du tableau VII, il est essentiellement remarqué que les résultats de la classification de l'image OLI 2021 sont presque similaires à ceux de 2000 à la seule différence que les indicateurs de qualité ont augmentée de valeur. L'indice de Kappa passe à 0,95 en 2021 contre 0,93 en 2000 et le pourcentage d'exactitude également augmente de 2 % en passant de 95,21 % a de 97,22 %. Cette

augmentation de ces indicateurs en 2021 s'explique par l'amélioration de la qualité visuelle du capteur Landsat 8 OLI qui permet de mieux les classes avec une bonne précisions comparé à Landsat 7 ETM+.

Des résultats qui précèdent, il ressort que l'indice de Kappa de toutes les classifications est supérieur à 75 %. Ce qui prouve donc que les classifications réalisées sont donc valables et peuvent donc servir à l'élaboration des cartes d'occupation du sol pour évaluer l'état de la composition paysagère de la forêt classée des Monts Kouffè entre 2000 et 2021.

3.1.2. État de la composition paysagère de la forêt classée des Monts Kouffè entre 2000 et 2021

Les figures 5 et 6 présentent respectivement les cartes d'occupation des terres de 2000 et 2021 de la forêt.

Figure 5 : État de l'occupation du sol en 2000

Figure 6 : État de l'occupation du sol en 2021

L'analyse des cartes d'occupations du sol de 2000 et 2021 représentées respectivement dans les figures 5 et 6 permet de constater d'un point de vue physiologique une différence dans la dynamique des unités d'occupation du sol observée au cours de la période 2000-2021. Une régression des formations naturelles est observée dans l'intervalle de 20 ans aux profits des mosaïques de champs et jachères qui ont beaucoup progressé surtout au niveau des bordures de la forêt. Les analyses de l'évolution spatio-temporelle des cartes d'occupation du sol réalisées donnent plus de précisions sur cette différence observée.

3.1.3. Évolution spatio-temporelle de l'occupation du sol entre 2000 et 2021

L'évolution spatio-temporelle de chaque classe d'occupation du sol de 2000 à 2021 est synthétisée dans la matrice de transition (Tableau VIII).

Dans les cellules des lignes et des colonnes se trouvent respectivement les classes d'occupation du sol de 2000 et de 2021. Les conversions se font des lignes vers

les colonnes. Les cellules de la diagonale correspondent aux classes qui sont demeurées stables de 2000 à 2021. Les classes qui sont en dehors de la diagonale représentent les changements d'état des autres classes d'occupation du sol.

Le tableau VIII et la figure 7 présentent respectivement la matrice de transition et la proportion occupée par les classes d'occupation entre 2000 et 2021. Ce tableau et cette figure renseignent sur les changements de superficie et de proportion opérées entre les deux périodes.

Tableau VIII : Matrice de transition des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021

		Classes d'occupation du sol en 2021 (Ha)						
		FD	FC	SB	Sar	Sa	MCJ	Total
Classes d'occupation du sol en 2000 (Ha)	FD	9834	2424	1720	250	778	146	15 152
	FC	4072	16 900	5257	6563	14 261	11 327	58 380
	SB	2	817	1016	580	1522	1846	5783
	Sar	281	7327	8653	4626	13 375	8552	42 814
	Sa	934	12 226	13 347	3684	18 209	6142	54 542
	MCJ	17	1077	1798	1979	2490	5928	13 289
	Total	15 140	40 771	31 791	17 682	50 635	33 941	189 960

Figure 7 : Proportion occupée par les classes d'occupation entre 2000 et 2021

De l'analyse du tableau VIII et de la figure 7, il ressort toutes les classes d'occupation du sol ont subi un changement entre les deux périodes sauf la classe forêt dense qui est restée inchangée de 2000 à 2021 avec une proportion respective de 7,98 % dans l'ensemble du paysage entre les deux périodes. Cependant, la proportion de forêts claires est de 30,73 % en 2000 à 21,46 % en 2021. La proportion de savanes boisées passe de 3,04 % en 2000 à 16,74 % en 2021. Elle est la seule classe de formation non anthropique ayant connu une évolution comparée à la formation anthropique mosaïque de champ et jachère qui passe de 7,00 en 2000 à 17,87 en 2021. Pour rappel, notons que la forêt claire était la matrice du paysage en 2000 et cède désormais la place à la savane arbustive qui passe de 28,71 % en 2000 à 26,66 % en 2021. Quant à la savane arborée, son occupation du paysage passe de 22,54 % en 2000 à 9,31 % en 2021. Globalement, il est remarqué que les proportions d'occupation des classes savanes boisées et mosaïque de champ et champs ont augmenté entre 2000 et 2021. Cette augmentation s'est principalement opérée au détriment des classes forêt dense, forêt claire, savane arborée et savane arbustive.

La figure 8 vient en appui au tableau VI et à la figure 7 en illustrant le taux d'évolution des classes d'occupation du sol de la forêt classée des Monts Kouffè entre 2000 et 2021.

Figure 8 : Taux d'évolution des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021

De l'analyse de la figure 8, il est constaté que les formations naturelles ont connu une forte régression avec principalement les forêts claires qui ont régressé de 9,27 %, les savanes arborées qui ont régressé de 13,23 % et les savanes arbustives qui ont régressé de 2,06 %. Notons aussi que les forêts denses ont également régressé, mais très faiblement (0,01 %). Cependant, une exception a été remarquée au niveau de la classe savane boisée qui est la seule formation naturelle à avoir progressé de 13,69 % en 20 ans. Parallèlement à cette régression des formations naturelles, ceux anthropiques ont progressé avec les mosaïques de champ et jachère qui évoluent de 10,78 %.

3.1.4. Intensité et vitesse de changements des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021

Les intensités et vitesses de la dynamique de chaque classe d'occupation du sol entre 2000 et 2021 sont illustrées dans la figure 9.

Figure 9 : Intensités et vitesse de la dynamique des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021

L'analyse de la figure 9 révèle que toutes les classes d'occupation du sol n'ont pas évolué de la même façon. Chaque classe a connu une perte, un gain et une zone de persistance ou de stabilité apparente. Les forêts denses sont les classes

ayant connu moins de dynamique puisque la proportion de perte, de gain et stabilité sont toutes proportionnelles. En effet, les savanes arbustives sont les classes ayant subi plus de perte avec une perte 33,26 % de leurs superficies, 27 % de stabilité et 22,8 % de gain. Ensuite, il y a également, les forêts claires qui ont subi 28,5 % de perte de leurs superficies, 22,45 % de stabilité et 16,40 % de gain. Les savanes boisées en revanche ont connu moins de perte avec une proportion de perte égale à 3,27 %, une stabilité de 12,21 % et un gain de 21,14 % de leurs superficies.

Les mosaïques de champ et jachère également ont connu moins de perte (5,05 %), une stabilité de 12,15 % et un gain 19,25 %. Enfin, les savanes arborées ont connu 26,24 % de perte ; 17,60 % de stabilité et un gain de 8,97.

En somme, entre 2000 et 2021 les forêts claires et les savanes arbustives et arbustives demeurent toujours les classes dominantes du paysage même après avoir régressé. Quant aux savanes boisées et arborées, elle reste en deuxième position en termes de dominance de classe dans la composition du paysage globale, mais elles ont également régressé dans l'intervalle de 20 ans.

Mais les forêts denses restent la classe la moins dominante du paysage et ont subi une faible régression dans l'intervalle de temps considéré. Parallèlement, à cette réduction de la couverture des formations naturelles, les mosaïques de champs et jachères ont fortement progressé entre les deux périodes. Cette progression des mosaïques de champ et jachère et la régression des formations naturelles illustre une anthropisation du paysage due aux activités humaines plus précisément par les activités agricoles.

3.2. Analyse de la structure du paysage

L'évaluation de la fragmentation du paysage des Monts Kouffè a été effectuée à partir des d'outils d'analyse spatiale et d'un certain nombre d'indices spatiaux. Ces derniers correspondent à des indicateurs de l'état du changement de la structure spatiale du paysage entre 2000 et 2021. Le tableau IX présente les indices des structures spatiales calculés pour chaque classe d'occupation du sol entre 2000 et 2021.

Tableau IX : Indices spatiaux par classe d'occupation du sol entre 2000 et 2021

	Indices de structures spatiaux									
	Nj		Atj (ha)		Dj (%)		Amt (ha)		Dfj	
	2000	2021	2000	2021	2000	2021	2000	2021	2000	2021
FD	7769	7042	15 152	15 140	0,64	0,466	2,14	1,94	1,46	1 377
FC	26 973	34 858	58 380	40 771	7,55	4 486	2,26	1,16	1,55	1 583
SB	1881	28 863	5783	31 791	0,43	0,814	3,07	1,10	1,42	1 503
SAr	18 035	32 818	42 814	17 682	1,97	0,183	2,52	0,49	1,50	1 448
Sa	18 974	37 867	54 542	50 635	9,76	5 556	1,93	1,33	1,54	1 598
MCJ	8671	21 163	13 289	33 941	0,38	2 089	1,58	0,68	1,55	1 475

Légende : **Nj** = Nombre de taches de la classe, **Atj** = Aire totale de la classe ; **Amt** = Aire moyenne des taches de la classe ; **Dj** = Dominance de la classe ; **Dfj**= Dimension fractale

Il ressort de l'analyse du tableau IX que le nombre de taches a augmenté entre 2000 et 2021 ; ceci indique une fragmentation avec un morcellement des taches initiales. Mais elle est de degrés variables. Pour les classes des forêts claires ; savanes arborées, savanes arbustives et mosaïque de champ et jachères, le nombre de taches a pratiquement doublé ; pour les savanes boisées, il est multiplié par environ 15. En revanche, pour les classes forêts denses, le nombre de tâches à diminué. Dans la globalité, le nombre de taches a augmenté.

Cette tendance de fragmentation est confirmée par la diminution des aires moyennes dans l'ensemble des classes. En effet entre 2000 et 2021, pour toutes les classes, l'aire moyenne des taches est divisée par environ 2.

Quant à la valeur de la dominance, elle est relativement faible pour l'ensemble des classes. Entre 2000 et 2021, dans presque toutes les classes elle a diminué de moitié sauf niveau des mosaïques de champs et jachère. Cette diminution de moitié de cette valeur indique que dans l'intervalle 20 ans, les taches qui dominaient ces classes ont été morcelées environ 2 fois. Cependant, comme indiqué plus haut, la valeur de la dominance augmente pour la classe mosaïque de champs et jachères et cela confirme la création de nouvelles taches dans cette classe.

La dimension fractale renseigne sur le degré d'anthropisation au sein des classes. Plus la valeur de la dimension fractale augmente moins la tâche est anthropisée. Ainsi entre les périodes la valeur la dimension fractale diminue dans presque toutes les classes d'occupation du sol sauf au niveau des mosaïques de champ et jachère. Cela indique que toutes les classes ont subi un processus d'anthropisation ce qui explique l'augmentation du nombre et la diminution de l'aire moyenne des taches au niveau de ces classes anthropisées. La baisse de cet indice au niveau des mosaïques de champ et jachère se confirme puisque la classe mosaïque de champ et jachère est en premier lieu le résultat de l'anthropisation des autres classes de formations naturelles (Forêt dense et claire, savane boisée, arborée et arbustive). Un autre constat est la régression de l'aire totale au niveau de presque toutes les classes sauf au niveau des mosaïques de champs et jachères au niveau de laquelle l'aire a augmenté 10 fois. Cette régression de la superficie des classes de formations naturelles aux profits sa progression au niveau des formations anthropiques plus principalement au niveau des mosaïques de champs et jachères indique un processus de dégradation des formations naturelles (forestières) au profit de l'agriculture. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle l'expansion des

terres agricoles est la principale causent de la régression des formations naturelles.

Après l'analyse de la structurale spatiale du paysage, une approche comparative a été utilisée pour analyser la dynamique structurelle afin d'expliquer le processus de transformation spatiale de chaque classe du paysage. Cette approche se base sur la comparaison du nombre taches entre les deux périodes et aussi la comparaison entre la surface des tâches entre les deux périodes.

Le tableau X présente le processus de transformation spatiale du paysage des Monts Kouffè entre 2000 et 2021.

Tableau X : Processus de transformation spatiale des Monts Kouffè entre 2000 et 2021

Classes d'occupation	Différents scénarii		Processus
FD	$n_0 > n_1$	$a_0 > a_1$	Suppression
FC	$n_0 < n_1$	$a_0 > a_1$	Dissection
SB	$n_0 < n_1$	$a_0 < a_1$	Création
SAr	$n_0 < n_1$	$a_0 > a_1$	Dissection
Sa	$n_0 < n_1$	$a_0 > a_1$	Dissection
MCJ	$n_0 < n_1$	$a_0 < a_1$	Création

Légende : N_0 = Nombre de taches de la classe en 2000, N_1 = Nombre de taches de la classe en 2021, A_0 = Aire totale de la classe en 2000 ; A_1 = Aire totale de la classe en 2021.

De l'analyse du tableau X, il ressort qu'entre 2000 et 2021, trois processus de transformation majeurs ont été observés. Il s'agit principalement du processus de dissection qu'on subit les classes forêt claire, savanes arborées et savanes arbustives. Ce processus est généralement caractérisé par l'augmentation du nombre de taches et la réduction de la superficie de la classe. Le second processus spatial observé est la création au niveau des classes savanes boisées et mosaïque de champ et jachère. Le processus de création indique la création ou la formation de nouvelle tache dans le paysage à travers l'augmentation de la superficie des taches et leurs nombres. Enfin, il y a le processus de suppression uniquement

concentré au niveau des forêts denses qui impliquent la disparition d'une ou de plusieurs taches dans la classe sans formations de nouvelles taches.

3.3. Perceptions des populations locales sur les facteurs déterminant la fragmentation

3.3.1. Facteur déterminant la fragmentation de la forêt Classée

La lecture croisée de la perception des populations des facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè a été réalisée selon les catégories socioprofessionnelles. Les facteurs déterminant la dynamique des formations végétales ont été ensuite analysés à l'aide de la toile d'araignée.

La figure 10 présente les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè.

Figure 10 : Facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè

Source : Enquête de terrain, septembre 2022

L'examen de la figure 10 révèle que les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè sont l'agriculture (54 %), l'exploitation du bois (38,22 %), les routes ou pistes forestières (40 %), les feux de forêt (46 %),

l'augmentation de la population (22,5 %) et le pâturage (18 %). Les perturbations climatiques telles que les inondations (7,3 %) et les sécheresses (4,3 %) ont des effets relativement faibles.

L'agriculture reste l'activité principale des populations riveraines de la forêt classée des Monts Kouffè. Ces agriculteurs dans le but de rechercher des terres fertiles, emblavent de nouvelles superficies au niveau des bordures de la forêt classée sans pour autant envahir l'intérieur de la forêt. Néanmoins, l'agriculture contribue aux morcèlements du paysage et change également sa configuration de base. La photo 1 présente, un champ de Soja au niveau une périphérie de la forêt classée des Monts Kouffè.

Photo 1 : Champ de Soja dans la forêt classée des Monts Kouffè

Prise de vue : OROU YAWA K.Ozias, septembre 2022

La photo 1 illustre un champ de soja dans la forêt classée des Monts Kouffè. En dehors du Karité (*Vitellaria paradoxa*) et du néré (*Parkia biglobosa*) toutes les autres espèces seront détruites. Ce qui participe à la régression floristique de la forêt classée.

L'exploitation du bois est devenue de nos jours l'activité ayant bravé la majorité des jeunes dans les villages riverains de la forêt classée. La forêt étant sous la

garde des agents forestiers de Manigri, les exploitants forestiers sont obligés de mener leur forfait dans la nuit ou en complicité avec les agents forestiers.

La conséquence directe est la perte des espèces de valeurs telles que *Azelia africana*, *Khaya senegalensis*, *Pterocarpus erinaceus*, *Anogeissus leiocarpa*, *Milicia excelsa*, *Isobornolia doka* etc.

Le pâturage quant à lui, est l'apanage des peuhls transhumants venus pour la plupart des pays frontaliers. Leurs séjour et passage dans la forêt créent le surpâturage dans la forêt et surtout une destruction massive des herbacées. En effet, les couloirs de transhumances pour le pâturage des bœufs sont généralement de petites pistes forestières tracer uniquement pour le passage du bétail, le traçage de ses couloirs participe au morcèlement du paysage et par conséquent à sa fragmentation. Pendant la saison sèche, certaines espèces comme le *Khaya senegalensis*, *Azelia africana* et le *Pterocarpus erinaceus* sont émondées pour nourrir le bétail ce qui crée une déstabilisation dans leur croissance et a pour finalité la régression des formations végétales de la forêt classée des Monts Kouffè. La photo 2 illustre la pâture des bœufs à l'intérieur de la forêt classée des Monts Kouffè.

Photo 2 : Troupeaux de bœuf en pâture dans la forêt classée des Monts Kouffè

Prise de vue : AMOUAN Donald, Octobre 2022

L'analyse de la photo 2 témoigne l'effectivité de la présence des éleveurs au sein de la forêt. La concentration significative du pâturage dans les formations naturelles confirme la part du pâturage dans la dégradation et la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè. Cette activité contribue à la régression des herbacées et des jeunes pousses qui devraient jouer un rôle crucial dans le processus de régénération des espèces ligneuses.

3.3.2. Perception locale des facteurs déterminant la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè

Pour mieux décrire la perception des différentes catégories socio-professionnelles sur les déterminants de la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè, une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été effectuée sur le nombre d'acteurs ayant considéré chaque facteur comme source de fragmentations.

La figure 11 présente la projection des perceptions locales des facteurs de fragmentations dans un système d'axe factoriel.

Figure 11 : Projection des perceptions locales des facteurs de fragmentation

De l'examen de la figure 11, il ressort que l'axe 1 retient les acteurs comme les chasseurs, les éleveurs, les charbonniers, les agriculteurs, les exploitants forestiers et les facteurs tels que la sécheresse, les inondations. Cet axe explique en compte 53,60 % des informations collectées. Quant à l'axe 2, il positionne principalement les forestiers et les pistes forestières, les feux de forêt, le pâturage, la pression démographique, l'exploitation du bois et l'agriculture. La projection des modalités de réponses dans le système d'axes factoriels indique une opposition de perception. Pour ce qui concerne, les causes prioritaires de la fragmentation, les éleveurs, les chasseurs et les charbonniers identifient la sécheresse, l'agriculture, l'exploitation du bois, l'exploitation du bois et les feux de forêt comme facteurs principaux à la fragmentation par opposition aux exploitants forestiers et les feux de forêt. On peut donc conclure que les éleveurs, les chasseurs et les charbonniers incriminent l'agriculture et les facteurs climatiques tandis que les agriculteurs estiment que les principaux facteurs sont le pâturage et les feux de forêt. Les agents forestiers quant à eux identifient tous les facteurs ci-dessus identifiés comme éléments moteurs de la fragmentation. Ils ne prennent pas parti sur les facteurs le plus contributeurs, mais indexe principalement l'exploitation du bois comme un très grand facteur de perte d'habitats et de dégradation de la forêt.

Comme le révèle, les enquêtes auprès des populations, la régression du couvert forestier et la fragmentation sont des phénomènes purement issus des empreintes d'anthropisation sur le paysage naturelles. Ainsi, dans le but de vérifier l'effectivité des informations reçues auprès des populations, un modèle test visant à évaluer l'effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière des Monts Kouffè a été effectué. Notons bien que le facteur proximité des agglomérations est un facteur qui imbrique les facteurs déterminants de fragmentation identifiée ci-dessus.

3.3.3. Effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière

3.3.3.1. Cartographie de la dynamique du couvert forestier

Les cartes de couverture forestière autour des agglomérations entre 2000 et 2022 présentés dans la figure 13 (page suivante)

D'un point de vue physiognomique, on remarque une dominance de la couverture forestière dans la matrice en 2000 qui régresse et laisse place à la matrice non forestière en 2021. Ce constat confirme une avancée remarquable de la classe non-forêt dans l'intervalle de 20 ans qui traduit une forte dégradation de la classe forêt. L'avancée de la classe non-forêt s'observe beaucoup plus proche des agglomérations.

La figure 12 renforce les cartes d'occupations du sol en présentant l'évolution des proportions des deux classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021.

Figure 12 : Proportion des deux classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021

L'analyse de figure 12 révèle qu'entre 2000 et 2021, la classe forêt passe de 49,32 % à 29,72 % soit une perte de 19,6 % en 2020. La classe non-forêt en revanche progresse de 29,6 % en intervalle de 20 ans en passant de 40,67 % à 70,28 %. Cela traduit donc une forte dégradation des forêts forestières naturelles aux profits du progrès des formations non forestières composé essentiellement de champ et plantation.

Fragmentation de la forêt classée des monts Kouffé

Source : Fond Topo IGN 1992 & LANDSAT ETM+ 2000 / Source : Fond Topo IGN 1992 & LANDSAT OLI 2021

Figure 13 : Cartographie de la dynamique du couvert forestier entre 2000 et 2021

3.3.3.2. Effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière

L'évolution de la proportion forestière en fonction de la distance aux villes est illustrée par le graphique de régression linéaire (figure 14).

Figure 14 : Évolution des proportions de forêts en fonction de la distance aux villes

Les allures des courbes montrent que les proportions de la forêt dense augmentent à mesure que l'on s'éloigne des villes. Cette relation est hautement significative pour les trois villes ($p=0,0037\pm 0,45$). De 10 km à 30 km des villes, les proportions de forêts restent plus élevées dans les alentours des agglomérations de Banté que ceux de Ouèssè et Bassila. En effet, déjà à 10 km des villes, pendant qu'à Bassila et Ouèssè, la proportion de forêts est relativement faible ($<40\%$), à Banté la proportion est relativement élevée ($>50\%$). Pour Bassila, c'est seulement à 30 km de la ville que la proportion forestière dépasse légèrement les 50 % du paysage. Les résultats montrent donc que l'agglomération de Bassila exerce plus de pression sur la forêt que l'agglomération de Ouèssè et Banté.

3.4. Discussion

Les résultats de la cartographie de la dynamique de l'occupation de l'occupation du sol dans la forêt classée des Monts Kouffè révèlent une progression des formations anthropiques (mosaïque champ et jachère) au détriment des formations végétales naturelles (forêt dense, forêt claire, savane arborée et savane arbustive). Ainsi, entre 2000 et 2021, les résultats nous montrent que les formations naturelles ont connu une forte régression avec principalement les forêts claires qui ont régressé de 9,27 %, les savanes arborées également de 13,23 % et les savanes arbustives de 2,06 %. Les forêts denses quant à eux ont très faiblement régressé (0,01 %). Cependant, une exception a été remarquée au niveau de la classe savane boisée qui est la seule formation naturelle à avoir progressé en 20 ans. Parallèlement à cette régression des formations naturelles, ceux anthropiques ont progressé avec les mosaïques de champ et jachère qui évoluent de 10,78 %.

(S. Biaou *et al.*, 2019, p.15), obtiennent des résultats similaires dans leurs études sur la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord bénin, en montrant une régression des forêts claires, des forêts galeries et des savanes arborées au profit des mosaïques de cultures et de jachères dans la période 1990-2014. Ils affirment que cela est dû à la demande de plus en plus accrue de terres fertiles par la population locale.

(A. Mama *et al.*, 2013, p. 85), confirment leurs résultats et le nôtre en montrant que l'anthropisation des paysages par les activités agricoles et l'évolution démographique sont les principaux facteurs de la régression des formations naturelles.

Par ailleurs, le calcul des indices de structure spatiale a permis de mettre en évidence la structurale et le processus de transformations des classes d'occupation du sol de la zone d'étude. Les résultats de l'analyse spatiale révèlent une dissection des classes forêt claire, savanes arborées, et savane arbustive illustrée

par une forte augmentation du nombre de taches, une diminution aussi forte de l'aire totale de la classe, une diminution également de l'aire moyenne des taches et aussi une diminution de la dominance du paysage entre 2000 et 2021. La dimension fractale en revanche régresse au niveau des savanes arborées et augmente au niveau des savanes arbustives et les forêts claires. Le second processus de transformation spatial est observé dans le paysage est la création au niveau des classes de mosaïques de champ et jachère et les savanes boisées. Au niveau des deux classes, l'aire totale, le nombre de taches et la dominance ont augmenté. Quant à la dimension fractale, elle a augmenté au niveau et régressé au niveau des mosaïques et augmenté au niveau des savanes boisées. L'air moyen des taches à également régresser entre dans les deux classes. Le dernier processus identifié est processus de suppression identifie uniquement au niveau de la classe forêt dense. Dans la classe, tous les indices notamment le nombre de taches ; l'aire totale, la dominance, l'aire moyenne et la dimension fractale ont toute régression entre 2000 et 2021. Globalement, les résultats indiquent une augmentation du nombre de taches, une diminution de l'aire totale et moyenne des taches, une diminution de la dominance et aussi une régression de l'indice de dimension fractale dans l'ensemble des classes d'occupation du sol. Ils sont similaires à ceux de (A. Mama et *al.*, 2020, p.19), qui identifie également quatre processus de transformations tous généralement marqué par l'augmentation de nombre de tache, la réduction de la superficie.

L'agriculture, l'exploitation forestière, le pâturage, et dans une moindre mesure la proximité des agglomérations, les feux de forêt, la pression démographique et les perturbations climatiques comme la sécheresse et les inondations sont les facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè selon la perception des populations locales. Ces facteurs déterminants la fragmentation ont été prouvées par les travaux de (K. R. Sambiéni et *al.*, 2015, p.8), qui révèlent que les populations riveraines des forêts classées sont à majorité agriculteurs et

pratiquent la culture itinérante sur brulis et sont responsables des feux de forêt. De plus, ces agriculteurs détruisent la végétation pour l'extension de leurs champs. Les éleveurs aussi ont une part de responsabilité, puisque la recherche d'eau et de pâturage dans la forêt sont les causes responsables de l'émondage des espèces ligneuses qui contribuent à la régression des ressources ligneuse de la forêt. Les pistes forestières ou les routes dans la forêt classée sont également des facteurs énumérés par les enquêtés qui affirment que les petits couloirs de transhumances tracés favorisent le morcèlement du paysage en petit bloc dispersé. Quant à la proximité des agglomérations, elle a un impact significativement sur la proportion de couvertures forestières puisque la proportion de la forêt diminue à proximité des villes. Une étude similaire avait été réalisée au Congo par (I. Bamba, 2010, p.444) et ont abouti à la même conclusion, en montrant également que les portions de forêt diminuent à proximité des villes, mais souligne que cela diffère en fonction de la taille des villes et la densité de la population de chaque ville. Il explique qu'il y a un effet de la ville et de sa zone périurbaine, due à son importance économique et la densité de la population, qui intervient dans la régression de la proportion de forêts. La présente étude n'a pas inclus les variables densité de population dans le modèle linéaire quantifiant la proportion de forêts en fonction de la distance des agglomérations, néanmoins on obtient un effet significatif même si des variables additives ne sont pas ajoutées.

Conclusion

La présente étude a permis grâce à la cartographie de la dynamique de l'occupation appuyée par le calcul d'indices de structure spatiale de caractériser la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè.

Les résultats ont permis de constater que les formations naturelles notamment les forêts denses et claires, les savanes arborées et arbustives sont en forte régression aux profits des formations anthropiques plus précisément les mosaïques de champ et jachère qui progressivement tendent à dominer la matrice paysagère. Un constat bien étonnant est la progression de la classe savane boisée dans l'intervalle de temps considéré.

Les indices spatiaux calculés ont permis de mieux étayer le changement de la configuration spatiale qui est la résultante directe des changements d'occupation du sol. Les indices révèlent globalement l'augmentation des taches dans presque toutes les classes, la régression de l'aire totale et moyenne des taches, la diminution de la dominance et la régression de l'indice de dimension fractale.

L'analyse de la perception des populations locales a montré que l'exploitation forestière, l'agriculture, le pâturage, les pistes forestières, la pression démographique, les feux de forêt et les perturbations climatiques sont les principaux facteurs déterminant la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè. Aussi, une hypothèse selon laquelle la proximité des agglomérations influence la couverture forestière a été testée en prenant pour témoin les agglomérations proches de la zone d'étude. Les résultats révèlent un effet statistiquement significatif ($p=0,0037$) et confirment l'hypothèse de l'effet négatif de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière. Cela constitue une inquiétude pour la restauration de l'écosystème où la forêt secondaire occupe une place centrale. Pour donc contribuer à conserver la biodiversité via l'habitat, une sensibilisation des populations s'impose.

Références bibliographiques

Baltag Emanuel Stefan, Viorel Pocora, Bolboaca Lucian Eugen et Ion Constantin, 2021, « The Importance of Low-Intensive Agricultural Landscape for Birds of Prey », *Land*, 10, 252. pp.1-11.

Bamba Issouf, 2010, « Anthropisation et dynamique spatio-temporelle de paysages forestiers en république démocratique du Congo », Thèse de doctorat en Service d'Écologie du Paysage et Systèmes de Production végétale, Université Libre de Bruxelles Belgique, 205 p.

Bamba Issouf, Barima Yao Sadaïou Sabas et Bogaert Jan, 2010, « Influence de la densité de la population sur la structure spatiale d'un paysage forestier dans le bassin du Congo en R. D. Congo », *Tropical Conservation Science Vol. 3 (1)*, pp. 31-44.

Batar Amit Kumar Watanabe Teiji et Kumar Ajay, 2017, Assessment of Land-Use/Land-Cover Change and Forest Fragmentation in the Garhwal Himalayan Region of India, *Environments* 2017, 4, 34, pp. 1–16.

Biaou Séverin , Houeto Ogoubiyi Félix , Gouwakinnou Gérard Nounagnon , Biaou Samadori Sorotori Honoré, Awessou Beranger, Tovihessi Sèwanou Marc, Tete Raphaël, 2019, « Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord Bénin », OSFACO 2019, 13-15 mars 2019, Cotonou, Bénin, pp1-20.

Bogaert Jan, Bamba Issouf, Koffi Kouao, Sibomana Serge, Kabulu Djibu Jean-Pierre, Champluvier Dominique, Elmar Robbrecht, De Canniere Charles et Visser Marjolein, 2008, *Fragmentation of Forest Landscapes in Central Africa : Causes, Consequences and Management*, pp.67-87

Cazetta Eliana et Fahrig Lenore, 2021, “The effects of human-altered habitat spatial pattern on frugivory and seed dispersal: a global meta-analysis”, *OIKOS Journal*, pp. 1–13.

CSE, 2011, « La déforestation au Bénin : enjeux et perspectives », quatrième mandature commission du développement rural et de l’environnement sur le rapport d’étude, 34 p.

CSE, 1996, « Apport de la télédétection à l’étude des mangroves : Application sur imagerie Haute Résolution », Dakar-Fann. Sénégal, 59 p.

Fadeyi Olivia Gwladys, Badou Sylvestre, Aignon Hyppolite, Codjia Jean Evans, Moutouama Jacob, Yorou Nourou Souleymane, 2017, « Etudes ethnomycologiques et identification des champignons sauvages comestibles les plus consommés dans la région des Monts-Kouffè au Bénin (Afrique de l’Ouest) », *Agronomie Africaine* 29 (1), pp. 93-109.

Fahrig Lenore, 2003, « *Effects of habitat fragmentation on biodiversity*, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2003. 34, pp. 487-515.

Fahrig Lenore, Rodríguez Víctor Arroyo, Bennett Joseph, Boucher-Lalondec Véronique, Cazetta Eliana, Currie David, Eigenbrod Felix, T. Ford Adam, Harrison Susan, Jaeger Jochen, Koper Nicola, Martin Amanda, Martin Jean-Louis, Metzger Jean Paul, Morrison Peter, Rhodes Jonathan, Saunders Denis, Simberloff Daniel, Smith Adam, Tischendorf Lutz, Vellend Mark, Watling James, 2019, ‘Is habitat fragmentation bad for biodiversity?’, *Biological Conservation*, Volume 230, pp. 179–186.

Fahrig Lenore, Rodríguez Víctor Arroyo, Cazetta Eliana, Ford Adam, Lancaster Jill et Ranius Thomas, 2021, « *Landscape connectivity* », pp. 69–88.

FAO, 2010, « *Évaluation des ressources forestières mondiales* ». Rapport principal, d'Étude FAO. 73 p.

Fitz Juri, Adenle Ademola, Chinwe Ifejik Speranza, 2022, “*Increasing signs of forest fragmentation in the Cross River National Park in Nigeria: Underlying drivers and need for sustainable responses*” , pp.1-14.

Haddad Nick, Brudvig Lars, Clobert Jean, Davies Kendi, Gonzalez Andrew, Holt Robert, Lovejoy Thomas, Sexton Joseph, Austin Mike, Collins Cathy, Cook William, Damschen Ellen, Ewers Robert, Foster Bryan, Clinton N., Jenkins Andrew King, Laurance William, Levey Douglas, Margules Chris, Melbourne Brett, A. O. Nicholls, Orrock John, Song Dan-Xia, Townshend John, 2015, ‘Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth’s ecosystems’, *Sci. Adv.* 1, e1500052 (2015), pp. 1–9.

Houinato Marcel, Sinsin Brice et Lejoly Jean, 2001, “Impact des feux de brousse sur la dynamique des communautés végétales dans la forêt de Bassila (bénin)”, *Acta Bot. Gallica*, 148 (3), pp. 237–251.

Toko Mouhamadou Inoussa, 2005, “*Effet de bordure des terroirs villageois sur les aires protégées suite à la dynamique de l’utilisation des terres : cas de la forêt classée des monts Kouffè au Bénin*”, Mémoire de DEA, Université d’Abomey Calavi, 59 p.

J.C. Heymans et J.M. Petit, 1985, “Etude et Aménagement de la forêt Classée des Monts Kouffè (Républic du Bénin) - Note préliminaire”, *Tropicultura* 1984, 3, pp.88-92.

José Carlos, Arroyo-Rodríguez Victor, de Andrade Edyla, Santos Braulio, Cazetta Elina, Faria Deborah, 2018, « Compensatory dynamics maintain bird

phylogenetic diversity in fragmented tropical landscapes », *Journal of Appl Ecol.* 2018; 55, p256-266.

Li Tianxiang, Li Xue, Wu Chuping, Zhong Yuping, Yu Mingjian et Liu Jinliang, “Herbivory Rather than Root Competition and Environmental Factors Determines Plant Establishment in Fragmented Forests”, *Forests* 2022, 13, 767, pp.01-13.

Liu Jiajia, Coomes David, Gibson Luke, Hu Guang, Liu Jinliang, Luo Yangqing, Wu Chuping, Yu Mingjian, 2019, « Forest fragmentation in China and its effect on biodiversity », *Biol. Rev.* (2019), pp. 01–22.

Loaiza Camilo, Montenegro Olga, King David, Spínola Manue, Palacio Lilibeth Arinda et Rudas Agustín, 2020, “Variation in abundance and habitat relationship of three understory insectivorous birds in a disturbed landscape of Neotropical dry forest of Colombia”, *Avian Research*, pp. 1-12.

Mama Adi, Alassane Abdourazakou; Traore Moussa ; Sinsin Brice ; Bogaert Jan, 2020, « Fragmentation du paysage naturel au mali : cas des sites d’orpillage de la préfecture de Kangaba », *Environnement et Dynamique des Sociétés*, N° 002, Août 2020, pp.1-18.

Mama Adi, Sinsin Brice, De Cannière Charles et Bogaert Jan, 2013, « Anthropisation et dynamique des paysages en zone soudanienne au nord du Bénin », *Tropicultura*, 2013, 31, 1, pp.78-88.

McGarigal, K., Cushman, S.A., 2002. « Comparative evaluation of experimental approaches to the study of habitat fragmentation effects ». *Ecol. Appl.* 12, 335–345.

Mengist Wondimagegn, Soromessa Teshome, Gudina Feyisa Legese, 2022, ‘Forest fragmentation in a forest Biosphere Reserve: Implications for the

sustainability of natural habitats and forest management policy in Ethiopia’, *Resources, Environment and Sustainability* 8 (2022) 100,058, pp.1-13.

Muhammed Annissa, Eyasu Elias, 2021, Class and landscape level habitat fragmentation analysis in the Bale mountains national park, southeastern Ethiopia, *Heliyon* 7 (2021) e07642, pp.1-12.

Perrin Antoine, 2021, “*Fragmentation des habitats et interactions hôtes-parasites*”, Thèse de doctorat en Biologie des populations et écologie de l’Université Bourgogne Franche-Comté, France, 297 p.

Programme d’Aménagement des Massifs Forestiers (PAMF), 2007, 54 p.

Riva Federico, Fahrig Lenore, 2022, ‘Small patches are disproportionately important for biodiversity conservation, despite ecosystem decay’, *Researchsquare*, pp. 1–19.

Sahgui Joseph, 2012, « Migration, changements socioculturels et développement chez les biabile de l’Atacora au nord-ouest du Bénin », Thèse de doctorat unique, UAC, Bénin. 34 p.

Tchibozo Éric Alain, Domingo Etienne, 2014, « Occupation du sol et analyse de la structure spatiale des forêts classées : cas de Dogo-Kétou, dans le centre-est du Bénin ». *Revue de géographie du laboratoire Leïdi–ISSN0851-2515- N° 12*, décembre 2014 137-153p.

Yabi Francis Biaou, Lougbegnon Toussaint Olou, Houessou Gbenato Laurent et Codjia Jean Thimotée Claude, 2015, « Effets de l’anthropisation sur la diversité de l’avifaune des galeries forestières des Monts au Bénin », *Afrique SCIENCE 11* (6), pp. 334-348.

Zhao Xumao, Ren Baoping, Li Dayong, Xiang Zuofu, Garber Paul, et Li Ming, 2019, « Effects of habitat fragmentation and human disturbance on the population dynamics of the Yunnan snub-nosed monkey from 1994 to 2016 », *PeerJ* : e6633, pp. 1–13.

Zhong Lei, Didham Raphael, Jinliang Liu, JinYi, Yu Mingjian, 2021, « Community re-assembly and divergence of woody plant traits in an island-mainland system after more than 50 years of regeneration », *Divers Distrib*, pp. 1-14.

Zou Lilin, Wang Jianying, Bai Mengdi, 2022, « Assessing spatial-temporal heterogeneity of China’s landscape fragmentation in 1980–2020 », *Ecological Indicators* 136, 108,654, pp. 1-11.

Liste des tableaux

Tableau I : Récapitulatif des centres de documentation parcourus	20
Tableau II : Récapitulatif donné cartographique	20
Tableau III : Description des indices spatiaux	24
Tableau IV : Outils et Matériels d'étude	25
Tableau V : Synthèse de l'échantillonnage.....	25
Tableau VI : Matrice de confusion de l'interprétation de 2000.....	29
Tableau VII : Matrice de confusion de l'interprétation de 2021	30
Tableau VIII : Matrice de transition des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021	33
Tableau IX : Indices spatiaux par classe d'occupation du sol entre 2000 et 2021	37
Tableau X : Processus de transformation spatiale des Monts Kouffè entre 2000 et 2021.....	39

Liste des photos

Photo 1 : Champ de Soja dans la forêt classée des Monts Kouffè	41
Photo 2 : Troupeaux de bœuf en pâture dans la forêt classée des Monts Kouffè	42

Liste des figures

Figure 1 : Situation géographique de la forêt Classée des monts Kouffè.	12
Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la commune de Bassila.....	13
Figure 3 : Évolution de la population de 1992 à 2022	15
Figure 4 : Dispositif expérimental.....	27
Figure 5 : État de l'occupation du sol en 2000.....	31
Figure 6 : État de l'occupation du sol en 2021.....	32
Figure 7 : Proportion occupée par les classes d'occupation entre 2000 et 2021.....	33
Figure 8 : Taux d'évolution des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021.....	34
Figure 9 : Intensités et vitesse de la dynamique des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021	35
Figure 10 : Facteurs déterminants la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè	40
Figure 11 : Projection des perceptions locales des facteurs de fragmentation.....	43
Figure 12 : Proportion des deux classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021.....	45
Figure 13 : Cartographie de la dynamique du couvert forestier entre 2000 et 2021	46
Figure 14 : Évolution des proportions de forêts en fonction de la distance aux villes	47

Annexes

Annexe 1 : Questionnaire

Fiche d'enquête

Nom et prénoms : _____/

Département : ___/Arrondissement : _____/Quartier : _____/

Âge : ___/ Sexe : M___/ F___/ Niveau d'instruction : _____/

Votre statut : Autochtone Migrant

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre de la recherche sur « *Fragmentation de la FC des Monts Kouffè* ».

1. Quels sont les facteurs de fragmentation de la FC des Monts Kouffè ?

Agriculture	<input type="checkbox"/>
Pâturage	<input type="checkbox"/>
Exploitation du bois	<input type="checkbox"/>
Feux de végétation	<input type="checkbox"/>
Routes	<input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/>

2. Depuis combien d'années observés vous la fragmentation de la FC des Monts Kouffè ?

05 ans	<input type="checkbox"/>
10 ans	<input type="checkbox"/>
30 ans	<input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/>

3. Quelles sont les conséquences de la fragmentation selon vous ?

Réduction de la biodiversité	<input type="checkbox"/>
Raréfaction des espèces végétales	<input type="checkbox"/>
Régression des formations naturelles	<input type="checkbox"/>
Baisse de la biodiversité aviaire	<input type="checkbox"/>

4. Quelles solutions proposez-vous pour remédier à cette fragmentation ?

Reboisement des ilots fragmentés	<input type="checkbox"/>
Maintien de la connectivité entre les ilots	<input type="checkbox"/>

Renforcement de la surveillance dans la FC
Autres
Merci de nous avoir accordé votre temps !!!

Annexe 2 : Guide d'entretien

1- Que comprenez-vous par fragmentation ?

.....
.....
.....

2- Quelles sont les causes de cette fragmentation ?

.....
.....
.....

3-Quelle est votre perception sur la fragmentation du paysage ?

.....
.....
.....

6- Quelle est votre opinion par rapport à la dynamique de l'occupation des terres dans la forêt classée de 2000 à ce jour ?

.....
.....
.....

7- Quelles politiques de gestion préconisez-vous pour la conservation des ressources biologiques de la FC des Monts Kouffè ?

.....
.....
.....

Merci de nous avoir reçus

Annexe 3 : Script R du modèle de régression linéaire

Ce modèle test l'effet de la proximité des agglomérations sur la proportion de couvertures forestières

```
### modèle linéaire : LinearModel.1: Proportion ~ Distance. à. la. ville +Ville
LinearModel.1 <-lm (Proportion ~ Distance. à. la. ville, data=Propotion)
summary (LinearModel.1)
```

Call:

lm (formula = Proportion ~ Distance. à. la. ville, data = Propotion)

Residuals :

```
   Min      1Q  Median      3Q      Max
-26 444 -9 444  0,056  7 431  33 556
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr (>|t|)
(Intercept)    25.9444    9.8773  2,627 0.01832 *
Distance. à. la. ville 1.5500    0.4572  3.390 0.00374 **
```

Signif. codes: 0 "****" 0.001 "***" 0.01 "**" 0.05 "." 0.1 " "

Residual standard error: 15.84 on 16 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.418, Adjusted R-squared: 0.3816

F-statistics: 11.49 on 1 and 16 DF, **p-value: 0.003738.**

Annexe 4 : Résumé de l'Analyse Factorielle des Correspondances

Variables expliquées (Facteurs)	Variables catégorielles (Acteurs enquêtés)
<ul style="list-style-type: none"> - Pistes forestières - Feux de forêt - Pâturage - Pression démographique - Exploitation du bois - Agriculture - Inondations - Sècheresse 	<p>Ag : Agriculteurs Cb : Charbonniers El : Éleveurs Ep_F : Exploitants forestiers Ch : Chasseurs ; AEF : Agents des Eaux et forêts</p>

Table des Matières

Dédicaces	iii
Remerciements	iv
Sigles et acronymes	v
Résumé	6
Introduction	7
CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE	9
1.1. Cadre théorique de l'étude	9
1.1.1. Problématique	9
1.1.2. Objectifs de recherche.....	11
1.1.3. Hypothèses de travail	11
1.2. Milieu d'étude	11
1.2.1. Situation géographique	11
1.2.2. Aspects physiques	13
1.2.3. Aspects humains et socioéconomiques	15
1.3. Clarification des concepts	16
CHAPITRE II : REVUE DE LITTÉRATURE ET APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES. 18	
2.1. Revue de littérature	18
2.2. Approches méthodologiques	20
CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION	29
3.1. Cartographie de la dynamique spatio-temporelle du paysage.....	29
3.1.1. Évaluation de la précision des cartes d'occupation du sol.....	29
3.1.2. État de la composition paysagère de la forêt classée des Monts Kouffè entre 2000 et 2021	31
3.1.3. Évolution spatio-temporelle de l'occupation du sol entre 2000 et 2021.....	32
3.1.4. Intensité et vitesse de changements des classes d'occupation du sol entre 2000 et 2021	35
3.2. Analyse de la structure du paysage	37
3.3. Perceptions des populations locales sur les facteurs déterminant la fragmentation.....	40
3.3.1. Facteur déterminant la fragmentation de la fragmentation de la forêt Classée.....	40
3.3.2. Perception locale des facteurs déterminant la fragmentation de la forêt classée des Monts Kouffè.....	43
3.3.3. Effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière	45

3.3.3.1. Cartographie de la dynamique du couvert forestier 45

3.3.3.2. Effet de la proximité des agglomérations sur la couverture forestière..... 47

3.4. Discussion 48

Conclusion..... 51

Références bibliographiques 52

Liste des tableaux 58

Liste des photos 58

Liste des figures 58

Annexes 59

Table des Matières 62